

**PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL
PCI 2018-2023**

JULIANA LAZZAROTTO FREITAS

**A PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA COMO ELEMENTO DE PESQUISA
CIENTÍFICA: LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO
INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA DESDE SUA CONSOLIDAÇÃO
COMO INSTITUIÇÃO PÚBLICA**

Número do Processo individual (SEI/INMA): 01239.000129/2019-13

Vigência: de 01/07/2019 a 30/06/2020

Relatório científico apresentado como requisito para renovação de bolsa na modalidade PCI-DB – do Programa de Capacitação Institucional (CNPq) do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) referente ao Processo institucional (SEI/INMA): 01239.000055/2019-15

Supervisor: José Luiz de Andrade Franco

Santa Teresa, ES
2020

SUMÁRIO

Resumo	3
1 Introdução	4
2 Objetivos.....	5
3 Metodologia	6
4 Resultados obtidos em função do plano de trabalho.....	8
5 Dificuldades encontradas	12
6 Discussão e conclusões	14
7 Atividades complementares desenvolvidas durante o período da bolsa	16
8 Perspectivas para as próximas etapas da pesquisa	17
9 Publicações científicas ou submissões de trabalhos realizados no período da bolsa.....	18
Referências	19
APÊNDICE I - Justificativa para readequação parcial dos objetivos específicos	20
APÊNDICE II- Mapeamento dos colaboradores do MBML/INMA.....	21
APÊNDICE III –Caracterização dos vínculos dos colaboradores do MBML/INMA	24
APÊNDICE IV- Distribuição dos artigos em bases de dados.....	25
APÊNDICE V – Áreas e subáreas de conhecimento dos artigos.....	26
APÊNDICE VI – Periódicos publicadores dos artigos	27
APÊNDICE VII – Autores mais produtivos do corpus de artigos	28
APÊNDICE VIII – Distribuição de teses e dissertações por ano, Instituição e Programas de Pós-Graduação	29
APÊNDICE IX- Referências do corpus de 138 artigos analisados.....	31
ANEXO I: Contribuição para organização prévia do Fundo Documental Arquivístico e Bibliográfico do MBML/INMA.....	41

Resumo

Este relatório, referente ao cumprimento do plano de trabalho da bolsista Juliana Lazzarotto Freitas, teve como objeto de análise a produção documental científica relacionada ao Museu de Biologia Prof. Mello Leitão (MBML), atual Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) desde sua consolidação como instituição pública. A metodologia adotada foi a exploração e o levantamento de documentos institucionais com fins organizativos; a análise de conteúdo de documentos administrativos e dos currículos lattes dos pesquisadores, combinada às buscas avançadas nas bases de dados indexadoras e repositórios de teses e dissertações, bem como os estudos métricos da informação para analisar as publicações científicas delimitadas. Constituíram-se distintos corpora de produção bibliográfica científica relacionada ao MBML/INMA, que se concretizam em diferentes tipos documentais e com periodicidades distintas, a saber: artigos científicos, teses, dissertações, trabalhos completos e resumos expandidos publicados em congressos, capítulos de livros e livros produzidos e/ou organizados. Mapearam-se as publicações bibliográficas científicas cujos vínculos dos autores explicitassem ligação com o Instituto por meio da colaboração científica, especialmente pela coautoria. Caracterizou-se esse corpo de conhecimento para desvelar como se deu seu desenvolvimento, sua distribuição ao longo do período analisado, o crescimento da atividade científica vinculada ao MBML/INMA, a configuração colaborativa pelas coautorias identificadas, os domínios temáticos explicitados pelas palavras-chave dos artigos e pelo escopo dos periódicos publicadores, os autores e os periódicos mais produtivos e a visibilidade e o impacto dessa produção decorrente de suas citações e presença em bases de dados indexadoras.

Palavras-chave: Análise de domínio. Produção e organização da informação. Bibliometria. Instituto Nacional da Mata Atlântica. Museu de Biologia Professor Mello Leitão.

1 Introdução

Este relatório contribui para que o conhecimento científico bibliográfico gerado pelo MBML/INMA seja mais bem aproveitado como elemento de memória, identidade e de socialização de conhecimentos. Contribui, também, para o aperfeiçoamento da capacidade de gestão da atividade científica institucional, considerando-se, para tanto, que uma das competências da referida instituição é a conservação de acervos e a comunicação de conhecimentos relacionados à Mata Atlântica.

A memória institucional, além de apresentar características de informação estratégica, pode ser compreendida como informação indispensável à gestão e ao planejamento organizacional (ARAÚJO; GOMES, 2011). Nesse sentido, infere-se que o levantamento, a organização e a análise da produção documental vinculada à uma instituição pode melhorar sua capacidade de gestão e de pesquisa e contribuir com o conhecimento de sua memória científica.

Considera-se que a organização e a análise da produção bibliográfica científica de um domínio específico, científico e/ou institucional, é instrumento essencial para compreensão do seu corpo de conhecimento constituído historicamente, com tendências e *habitus* que configuram suas prioridades, formas de colaboração e de comunicação e consolidam domínios de competência científica.

O uso dos estudos métricos da informação, para esse fim, tem propiciado a geração de indicadores no âmbito do planejamento, gestão, análise e avaliação de instituições e campos científicos. Inclusive, tem contribuído com *feedbacks* sobre os impactos proporcionados pelo desenvolvimento da atividade científica em diferentes áreas do saber, além de possibilitar o reconhecimento da história das instituições.

Para tanto, mapeiam-se e se reconhecem, aqui, os atores (colaboradores) do MBML/INMA, caracterizando-os segundo parâmetros bibliométricos, de modo a explorar suas publicações, parcerias e redes de ligação, pelo período que constituíram o quadro de pesquisadores do Instituto.

2 Objetivos

Partiu-se do **objetivo geral** de “analisar o corpo de conhecimento produzido e vinculado ao MBML/INMA, desde 1984, a fim de reconhecê-lo como elemento da identidade institucional. Desse geral desdobram-se os **objetivos específicos**:

- a) Explorar e organizar os registros do conhecimento gerados pelo MBML/INMA, contribuindo com sua organização e com a constituição do fundo documental institucional.
- b) Estabelecer critérios para delimitar o corpus de publicações bibliográficas vinculadas ao MBML/INMA.
- c) Recuperar a produção bibliográfica dos pesquisadores e colaboradores que por aqui passaram.
- d) Analisar o perfil da produção periódica científica encontrada, por meio de indicadores de produção, colaboração e impacto, a fim de reconhecer essa produção como elemento de identidade do Instituto.
- e) Reconhecer e manter as publicações encontradas como acervo bibliográfico referencial do MBML/INMA.

A justificativa para readequação dos objetivos específicos do plano de trabalho inicial pode ser consultada no Apêndice I.

3 Metodologia

O primeiro passo para o atendimento do objetivo geral foi a exploração e a organização da documentação arquivística e bibliográfica alocada no espaço físico do Instituto. Essa exploração inicial foi essencial para identificar e reconhecer os registros de conhecimento produzidos e relacionados ao MBML/INMA em sua trajetória histórica marcada pela transição do MBML da tutela privada à administração pública no ano de 1984. Para a concretização do primeiro objetivo específico realizou-se um **diagnóstico** que apontou os tipos de documentais e o volume da documentação física alocada no Instituto. Após o diagnóstico, realizou-se uma **triagem documental** para contribuir com a constituição de uma política de gestão documental baseada em critérios de organização, remanejamento, doação e eliminação de documentação, que permitisse reconstituir e preservar a história do MBML/INMA como instituição de produção, divulgação e salvaguarda do conhecimento científico relativo à Mata Atlântica.

Para obter o panorama de colaboradores do MBML/INMA e suas respectivas produções bibliográficas científicas vinculadas e/ou relacionadas ao Instituto, adotou-se a metodologia de análise de conteúdo de Bardin (1991) e os estudos métricos da informação, com destaque específico para a bibliometria aplicada a disciplinas científicas (GLÄNZEL, 2003), para recuperar, exportar, organizar, padronizar e analisar os corpora de publicações obtidos de documentos administrativos institucionais, das bases de dados e dos currículos lattes dos pesquisadores.

As bases de dados indexadoras consultadas foram: Scopus e Scival da publicadora Elsevier; Web of Science (WOS) da Clarivate Analytics e a Scientific Electronic Library Online¹ (SciELO) para a localização das publicações periódicas científicas de artigos, considerando a data de 1984 como linha de corte para as buscas e seleção das publicações. Procederam-se as análises de acordo com as possibilidades de recuperação, exportação e geração de indicadores, propiciadas por cada base e de acordo com a cobertura temporal.

Exploraram-se, também, o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) para as teses e dissertações com menções ao MBML/INMA.

¹ A base SciELO é resultante de projeto desenvolvido em parceria entre Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Os softwares utilizados foram o *Microsoft Excel*, para organização e análise dos dados, e a ferramenta *open source* Scriptlattes² para a coleta de informações dos currículos lattes de pesquisadores que atenderam a critérios específicos para serem considerados colaboradores em pesquisa do INMA, a saber: a) nomes que tiveram vínculo por contrato formal com INMA, b) que apresentaram, minimamente, o título de mestre para serem considerados pesquisadores, c) que tem, ao menos, seis meses de vínculo com o Instituto, d) que tiveram, ao menos, um ano de vigência no Instituto, para os colaboradores antigos. A delimitação temporal estabelecida para a extração de informações dos currículos lattes considerou as publicações dos pesquisadores a partir do ano de 2015. Esse recorte justifica-se pelo fato de que a produção periódica científica vinculada ao MBML/INMA foi incrementada significativamente a partir do primeiro Programa de Capacitação Institucional do INMA e que, antes desse período, o MBML/INMA contava com poucos pesquisadores com vínculos formais. Além de que, seria inviável, no período de tempo disponível para o cumprimento do plano de trabalho, realizar a análise e a seleção da produção dos currículos lattes de todos os pesquisadores que desenvolveram pesquisas vinculados ao Instituto.

² O ScriptLattes é uma ferramenta para extração e visualização de conhecimento a partir de Currículos Lattes e está disponível em: <<http://scriptlattes.sourceforge.net/>>. A coleta foi realizada dia 20 de maio de 2020.

4 Resultados obtidos em função do plano de trabalho

Os resultados decorrentes do cumprimento do primeiro objetivo específico estão detalhados no **relatório técnico** (Anexo 1), elaborado em colaboração com historiadora Dra. Fabíula Sevilha, bolsista responsável pela análise e constituição do fundo arquivístico do MBML/INMA. Levantou-se, parcialmente, o conteúdo do arquivo MBML/INMA, categorizaram-se os tipos de fontes e materiais desse fundo, diagnosticou-se e documentou-se, com elementos quantitativos e qualitativos, o volume e as características do arquivo, as providências tomadas no que tange ao remanejamento, ao expurgo e às doações. Por fim, definiram-se critérios preliminares para uma política de gestão documental e constituição do fundo MBML/INMA, baseada em Tabelas de Temporalidade de Documentos do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que incluiu: política de doação, remanejamento e expurgo. Além da liberação de espaço físico sob a guarda do Instituto, o cumprimento desse objetivo resultou no relatório técnico mencionado.

No que tange ao **mapeamento dos colaboradores em pesquisa** do MBML/INMA (Apêndice II), decorrentes da análise de documentos internos e das buscas nos índices de autores das bases de dados, por afiliação institucional, foram identificados 93 pesquisadores, desde o ano de 1984. Eles foram caracterizados segundo seus tipos de vínculo, gênero e suas respectivas presenças em cada base de dados consultada. Resumidamente, os tipos de vínculos dos colaboradores do MBML/INMA mostram a predominância de pesquisadores colaboradores transeuntes no Instituto. Da natureza dos vínculos, são predominantemente bolsistas e advindos do Programa de Capacitação Institucional INMA-MCTIC, que entrou em vigência em novembro de 2014.

Destaca-se que 57% dos colaboradores em pesquisa do INMA correspondem ao sexo masculino e 43% ao sexo feminino. Enquanto que 68% do total masculino está contemplado nos índices de autores de bases de dados indexadoras Scopus, SciELO e WOS, apenas 25% do total feminino, consta nessas bases. Esse fato demonstra a significativa inequidade da presença dos sexos em bases de visibilidade científica no âmbito da ciência contemporânea. Contudo, o número de pesquisadoras vinculadas ao MBML/INMA aumentou significativamente na vigência do segundo Programa de Capacitação Institucional do Instituto, em 2019. Essas informações podem ser visualizadas no Apêndice III.

Em relação às publicações científicas vinculadas ao MBML/INMA em bases de dados, isto é, as publicações que correspondem ao período em que os colaboradores em

pesquisa estiveram ligados formalmente ao Instituto, totalizaram-se três corpora³: o primeiro foi de 138 artigos científicos recuperados da base Scopus (Apêndice IX); o segundo foi de 89 artigos localizados na WOS e o terceiro constituiu-se em 9 artigos da SciELO. Entretanto, como os artigos em sua maioria se repetiam em cada base, optou-se por analisar o corpus decorrente da Scopus. Esta última é considerada a maior base de dados multidisciplinar existente, com ampla cobertura na maioria das áreas e dos países da América Latina quando comparada à WOS, além de ser referência internacional para a medida da produção científica dos países (SANTA; HERRERO SOLANA, 2010; PACKER, 2011) na ciência contemporânea. Além disso, constatou-se que a Scopus vem contemplando 23 periódicos a mais que a WOS nos domínios de conhecimento dos autores publicadores vinculados ao MBML/INMA.

Sobre a expressividade numérica do corpus de artigos da Scopus (1993-2019), quando se calcula a média de artigos publicados por ano, pode-se inferir que, o número de 5,75 artigos publicados por ano, é baixo para uma instituição de pesquisa.

No apêndice IV consta a distribuição diacrônica dos artigos nas três bases de dados analisadas. Destacam-se os anos de 2009, 2010 e de 2016 e 2017 com maior número de publicações e com os artigos mais citados na literatura. Como não há distribuição regular desses artigos em todos os anos, não foi possível gerar as taxas de crescimento de modo apropriado. O maior número de artigos a partir da década de 2000 também pode ser explicado pelo advento do acesso aberto às publicações científicas e, em âmbito nacional, pela criação da SciELO. Tais indícios, se combinados às mais recentes diretrizes de avaliação da pós-graduação e à multiplicação dos programas de pós-graduação na década de 2000, explica, parcialmente, o incremento dessa produtividade na referida década.

A exploração nas bases de dados descritas na metodologia permitiu constatar que não há significativo registro de artigos anterior à década de 1990, apenas uma publicação que data de 1989 na base SciELO. O corpus de artigos vinculados ao INMA surge a partir de meados da década de 1990, e se destaca a partir de 2009 no aspecto “quantidade” e “impacto por meio de citações recebidas”. Considerando que mais de 50% da produção vinculada ao INMA ocorre a partir de 2009, fez-se um estudo exploratório intitulado *A produção periódica científica filiada ao Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) na base Scopus (2009- 2018)*, em que se evidenciam temáticas prioritárias, autores, periódicos, instituições e países mais produtivos. Esse artigo foi submetido à publicação (Vide Seção 7).

³ Eliminaram-se as duplicatas de cada corpus, decorrentes das coautorias entre os autores vinculados ao MBML/INMA, para que não houvesse repetição de títulos dentro de um mesmo corpus.

Além disso, dentre os 18 periódicos com maior número de artigos publicados, de 1995 a 2019 (Apêndice V), aproximadamente 1/3 deles são brasileiros. Entretanto, os que detêm maior impacto de citação dos artigos do corpus analisado são os periódicos internacionais com destaque para *Phytotaxa* da Nova Zelândia, *Journal of Herpetology* (EUA) e *Candollea* da Suíça. Por fim, o periódico brasileiro que detém o maior número de publicações e de citações vinculadas ao MBML/INMA é o *Rodriguesia*, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, cujo escopo são os estudos relacionados aos diversos domínios da biologia vegetal, à história da botânica e às atividades ligadas aos jardins botânicos (RODRIGUESIA, 2019). As redes de ligação por coautorias do MBML/INMA estão sendo mapeadas no artigo *Scientific collaboration at National Institute of the Atlantic Forest (Brazil) on Scopus: analysis of institutional domain*.

Sobre **as teses e dissertações relacionadas ao Instituto**, mapeadas de 1998 a 2018, poucas foram diretamente vinculadas ao MBML/INMA pelos seus autores, já que os pesquisadores que atuam no INMA, em geral, advêm de outras instituições e realizam estudos complementares no Instituto. Esses atores atribuem a colaboração do MBML/INMA para suas pesquisas de teses e dissertações em agradecimentos, materiais e métodos e, em alguns casos, em referências bibliográficas. Essas formas de menção ao Instituto podem decorrer do compartilhamento de espaços, laboratórios, equipamentos e materiais, do auxílio de pessoal para os manejos e coletas de materiais e para as pesquisas de campo.

Recuperou-se um total de 23 documentos do Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES (CTD/CAPES), sendo que 12 deles também constavam na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do IBICT (BDBTD/IBICT), sendo duas teses de doutorado e 21 dissertações de mestrado. A distribuição temporal é irregular e vai do ano de 1998 a 2018, concentrando-se em Programas de Pós-Graduação de Botânica e de Biologia Animal. Apenas 15 documentos estão disponíveis para acesso online para identificação das menções do MBML/INMA no corpo do documento.

As instituições que se destacam em teses e dissertações são a Universidade Federal do Espírito Santo, com dez incidências, e a Universidade Federal de Viçosa, com três. (Apêndice VIII). Em três dissertações, o MBML/INMA é objeto de estudo, mais especificamente nas dissertações dos Programas de Pós-Graduação em “Educação em Ciências e Matemática”, que tratam o Museu como meio para viabilizar a educação ambiental e o ensino da Biologia, e no Programa de Pós-Graduação em “Ensino de Educação Básica”, que trata do MBML/INMA como espaço não formal de ensino. Os documentos disponíveis foram acessados e verificou-se que a maioria das menções ao MBML/INMA ocorre nos agradecimentos e nas metodologias,

especialmente os estudos que realizam coleta de materiais e compartilham os laboratórios do MBML/INMA como espaço de pesquisa e contam com o auxílio dos colaboradores do Instituto para operacionalização de suas pesquisas.

Sobre a contabilização da **produção científica extraída dos currículos lattes⁴**, dos 59 pesquisadores (selecionados dentre os 93 colaboradores do MBML/INMA), obteve-se 573 registros de publicações nas tipologias documentais: **artigos científicos, trabalhos completos em anais de eventos e resumos expandidos** no período de 2015 a 2020. Filtrou-se essa produção, selecionando-se, manualmente, apenas as publicações cobertas pelo período de vigência dos referidos pesquisadores no Instituto, obtendo-se um total de 200 registros. Esses registros foram correspondentes a 42, dos 59 pesquisadores, o que significa que 17 deles não tiveram publicações nas tipologias mapeadas, nos períodos de vigência de seus contratos. Preferiu-se manter os gráficos do apêndice IX com a contagem das publicações nos anos completos, até 2019.

Os números de **capítulos de livros e livros publicados e editados** não permitiram a geração de planilhas, devido à limitação do software utilizado, então, foram contabilizados, na íntegra, de forma manual e constam no **Apêndice IX**.

⁴ Essa produção foi extraída no dia 20 de maio de 2020.

5 Dificuldades encontradas

As dificuldades para se mapear a produção bibliográfica do MBML/INMA caracterizam-se como de três tipos: da natureza das relações colaborativas entre pesquisadores e o Instituto; do *status* da documentação institucional e, especialmente, de procedimentos metodológicos para o delimitação, acesso, localização, recuperação, exportação, organização e análise das publicações vinculadas ao Instituto. No quadro abaixo observam-se as dificuldades elencadas conforme seus tipos.

Quadro 1: Dificuldades encontradas conforme seus tipos

Natureza das relações colaborativas	Status da documentação institucional	Distinção e complexidade de procedimentos metodológicos
Caráter transeunte e dinâmico dos vínculos dos colaboradores em pesquisa do MBML/INMA.	Registros institucionais sobre colaboradores desatualizados, com irregularidades temporais e, em alguns casos, com ausência de informações.	Diferenças entre mecanismos de busca e campos de busca disponíveis para cada base e/ou repositório para a recuperação exaustiva da informação, impossibilitando padronização metodológica.
	Ausência de documentos que formalizam contratos, parcerias e projetos.	Ausência de opções avançadas para exportação de dados em algumas bases, o que prejudica a organização e o tratamento dos dados.
		Irregularidade temporal da produção científica (diferente cobertura temporal das bases).
		Divergências nos preenchimentos dos currículos lattes, (informações errôneas, ausência de padronização no preenchimento dos campos).
		Complexidade do reconhecimento de relações colaborativas de dentro para fora da instituição e de fora para dentro dela simultaneamente.
		Poucas opções consolidadas de medidas de colaboração científica além dos estudos de coautoria

		<p>Largo tempo despendido para realização da atividade de coleta da produção dos pesquisadores, visto que demandou a verificação de cada artigo indexado, por pesquisador, batendo as respectivas datas de publicação com o período de vigência dos pesquisadores no Instituto.</p>
--	--	---

6 Discussão e conclusões

A organização e a análise das publicações respeitaram as características e peculiaridades das bases de dados e fontes de informação utilizadas, isso porque a recuperação exaustiva e as possibilidades de tratamento e análise para cada tipo documental diferiram em diversos aspectos, como por exemplo, o número de elementos e variáveis coletadas para cada uma. Pode-se notar que os artigos científicos contaram com a elaboração de indicadores de produção, de impacto, de visibilidade e de colaboração científica. Já, as teses e dissertações e as outras tipologias extraídas dos currículos lattes como os trabalhos publicados em congressos e os livros, apenas permitiram a visualização do volume e da participação dessa produção no âmbito do MBML/INMA.

Os recortes temporais foram necessários devido à impossibilidade de coletar, organizar, padronizar e analisar grande quantidade de dados de modo manual e em tempo hábil. É importante mencionar que, embora as opções metodológicas tenham sido cuidadosamente delineadas para representarem a pesquisa e as colaborações do Instituto de modo mais próximo e fiel à sua realidade, deve-se relevar que a exaustividade dos resultados obtidos é determinada pelas características dos mecanismos de indexação, recuperação, extração, exportação da informação e pelas perspectivas analíticas disponíveis em cada base, e também, pelas falhas de explicitação de informação de autores no momento de submissão das pesquisas.

Ainda, os estudos exploratórios prévios foram direcionadores da metodologia e apontaram questões que podem ser aprimoradas em nível institucional, em prol do aperfeiçoamento das formas de gerenciamento de informação e da valorização da documentação como elemento de memória, registro e prova. A demanda pela constante atualização e organização de documentos administrativos, a identificação de elementos de informação que podem ser monitorados e atualizados sobre os colaboradores e pesquisadores que usufruem do espaço e do capital material e intelectual do MBML/INMA, tem o potencial de permitir novas alternativas de mensuração da colaboração científica do Instituto e da participação que exerce nas pesquisas.

Uma das principais questões levantadas no decorrer do trabalho, foi a ausência de padronização de nomenclaturas que remetem à instituição, que, no atual momento, vêm sendo melhor aplicadas pelos pesquisadores, o que facilita a busca em bases de dados. Além disso, outra questão é a necessidade de que os pesquisadores atribuam devidamente as suas afiliações (primárias ou secundárias) quando da submissão de suas pesquisas, e se cabível, que

mencionem o Instituto nos campos de entidades financiadoras quando pesquisadores vinculados ao INMA/MBML. No que tange aos pesquisadores visitantes externos que compartilham os capitais sociais, materiais e/ou intelectuais com o Instituto, devem atribuir em suas pesquisas, os devidos créditos colaborativos, ora em agradecimentos, ora em materiais e métodos, ora em referências, ora em financiamentos, para que assim seja possível realizar análises acuradas sobre o caráter colaborativo da pesquisa do Instituto e do seu impacto como agente colaborador. A explicitação dos financiadores de pesquisa é mais comum atualmente, devido à demanda das agências e instituições de fomento para geração de indicadores sobre resultados de pesquisa financiados por elas.

Nota-se, pelos resultados das análises, que embora seja pequena a produção do MBML/INMA indexada, ela apresenta impacto de citação. Logo, a memória bibliográfica do MBML/INMA, a partir de seus artigos científicos, apresenta reconhecimento internacional visualizado pelos periódicos publicadores, pelas publicações citadas, pelas parcerias com pesquisadores de outros países e pela visibilidade desse corpus em bases de dados internacionais.

Por fim, sugere-se que a inexpressiva produtividade de pesquisa do MBML/INMA em termos quantitativos pode ser aparente, visto que nem todas as pesquisas realizadas com a colaboração do INMA como instituição afiliada em coautoria de colaboradores vêm sendo creditadas adequadamente ao Instituto e com termos padronizados. Além disso, são comuns erros de indexação nas próprias bases que prejudicam o processo, o caso de afiliações constarem com o endereço de localização do Instituto e não com o nome da instituição, ou o caso de certas bases como a WOS modificarem o nome da instituição quando da alimentação com as novas publicações.

Destaca-se que os agentes produtores de ciência do MBML/INMA são os colaboradores em pesquisa de natureza transeunte, como os bolsistas e os voluntários. Esses, foram e vem sendo responsáveis por delinear as linhas de pesquisa e a identidade científica do Instituto. Tanto que, suas publicações decorrentes dos seus períodos de vínculo, permitem a reconstituição da trajetória histórica do MBML/INMA na atividade científica.

7 Atividades complementares desenvolvidas durante o período da bolsa

Participação na elaboração e submissão de projeto para Edital de “Apoio à Realização de Eventos Científicos” da FAPES (Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Espírito Santo) em colaboração com a Comissão Organizadora do IX Simpósio sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica –IX SIMBIOMA: “Mata Atlântica: domínio transdisciplinar”.

Divulgação e popularização da ciência

Participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do INMA, com a feira “Imaginando futuros: a biodiversidade da mata e a riqueza atlântica”, em colaboração com a realização de atividade desenvolvida pela equipe PCI.

Participação no Evento “Mulheres na Ciência” com pesquisa e produção de pôster em comemoração ao Dia da Mulher; em colaboração com a Associação dos Amigos do Museu de Biologia Mello Leitão (SAMBIO) e o Instituto Nacional da Mata Atlântica. (INMA).

8 Perspectivas para as próximas etapas da pesquisa

O próximo plano de trabalho pretende mapear e analisar a produção bibliográfica científica relacionada à Mata Atlântica, transcendendo assim a produção bibliográfica científica formalmente vinculada ao MBML/ INMA, de modo a contribuir para que o Instituto possa atualizar e definir sua estratégia de pesquisa científica nesse âmbito. Em suma, visa contribuir com a atualização do plano científico do Instituto, analisando características da produção periódica científica sobre o referido bioma em bases de dados, no que tange a aspectos de produção, colaboração, visibilidade e impacto dessas pesquisas, de forma a produzir conhecimento estratégico que subsidie o direcionamento das ações internas do INMA e as pesquisas voltadas à conservação da Mata Atlântica.

9 Publicações científicas ou submissões de trabalhos realizados no período da bolsa

FREITAS, J. L.; ROSAS, F. S.; MENDES, S. L. A produção periódica científica filiada ao Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) na base Scopus (2009- 2018). Artigo submetido à avaliação ao periódico **Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication** (IJSMC).

FREITAS, J. L., ROSAS, F. S. Scientific collaboration at National Institute of the Atlantic Forest (Brazil) on Scopus: analysis of institutional domain. **Expanded Abstract** aceito para publicação no periódico **Frontiers in Research Metrics and Analytics**.

Referências

ARAÚJO, N. C.; GOMES, S.M.M. A memória institucional e a produção científica do arquivista no cenário nacional. **Ágora**, Florianópolis, v. 21, n. 43, p. 39-57, 2011.

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70, 1991.

GLÄNZEL, W. *Bibliometrics as a research field: a course on theory and application of bibliometric indicators*. 2003. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/242406991_Bibliometrics_as_a_research_field_A_course_on_theory_and_application_of_bibliometric_indicators.

MENA-CHALCO, P.; CESAR-JR, R. M. scriptlattes: an open-source knowledge extraction system from the lattes platform. **Journal of the Brazilian Computer Society**, vol. 15, n. 4, páginas 31--39, 2009.

PACKER, A. Os periódicos brasileiros e a comunicação da pesquisa nacional. **Revista USP**, São Paulo, n. 89, 2011. Disponível em: http://rusp.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-99892011000200004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 jun. 2015.

RODRIGUESIA (2020). Escopo e política. Retrieved from <http://rodriguesia-eer.jbrj.gov.br/index.php/rodriguesia/about/editorialpolicies#focusandscope>.

SANTA, S.; HERRERO-SOLANA, V. Cobertura de la ciencia de América Latina y el Caribe en Scopus vs Web of Science, México. **Investigación Bibliotecológica**, México, v. 24, n. 52, p. 13-27, sep./dic., 2010.

APÊNDICE I - Justificativa para readequação parcial dos objetivos específicos

Os objetivos específicos elencados nesse relatório resultaram de readequações estabelecidas no decorrer da execução do plano, a fim contemplar mais exaustivamente as publicações bibliográficas científicas relacionadas ao Instituto em **diferentes tipologias documentais e por distintas fontes de informação ou bases de dados**. Os objetivos específicos do plano de trabalho inicial eram:

- a) Explorar os registros do conhecimento gerados pelo MBML/INMA desde 1984, contribuindo com sua organização e constituição como fundo e memória institucional.
- b) Identificar os detentores de conhecimento sobre a memória do MBML/INMA em seu percurso histórico de institucionalização e funcionamento, utilizando-os como fonte de informação, a fim de resgatar a produção bibliográfica (teses, dissertações, artigos científicos) dos pesquisadores e colaboradores que por aqui passaram, seus projetos, grupos de pesquisa e as instituições que lhes acolheram.
- c) Proceder a delimitação do corpus de documentos e publicações sobre a Mata Atlântica, vinculado ao INMA.
- d) Resgatar e manter as publicações encontradas como acervo bibliográfico referencial do INMA.
- e) Reconhecer a memória documental do Instituto como produto de sua história e identidade cultural propiciando assim, melhores condições para a realização de pesquisas sobre a Mata Atlântica que estejam vinculadas ao INMA.

APÊNDICE II- Mapeamento dos colaboradores do MBML/INMA (1984-2020)

Tabela 1: colaboradores⁵ em pesquisa do MBML/INMA e presença nas bases de dados

ID colaborador	sexo	tipo vínculo	Scopus	SciELO	WOS
1	masculino	voluntário	X	X	X
2	masculino	PCI 2014	X		X
3	feminino	PCI 2019			
4	feminino	PCI 2019			
5	feminino	PCI 2019	X		X
6	masculino	PCI 2019			
7	masculino	servidor	X	X	
8	feminino	PCI 2019			
9	masculino	PCI 2019			
10	masculino	PCI 2014	X		X
11	feminino	PCI 2014	X		X
12	masculino	PCI 2019			
13	feminino	Fapes			
14	masculino	PCI 2019	X		X
15	feminino	PCI 2014			
16	masculino	servidor	X		
17	feminino	Fapes			
18	feminino	PCI 2019			
19	masculino	PCI 2019		X	
20	masculino	voluntário	X		X
21	masculino	PCI 2019	X		
22	feminino	PCI 2019			
23	feminino	PCI 2019			
24	masculino	CNPq			
25	masculino	PCI 2014	X	X	X
26	masculino	PCI 2014			
27	feminino	PCI 2019			
28	masculino	Fapes			
29	feminino	PCI 2014			
30	feminino	CNPq	X		X
31	masculino	PCI 2019	X		X
32	masculino	Fapes			
33	feminino	PCI 2019			
34	masculino	PCI 2019	X		X

⁵ Os nomes dos colaboradores em pesquisa não foram explicitados de modo a preservar suas identidades.

35	masculino	voluntário	X	X	
36	feminino	Fapes			
37	feminino	PCI 2014			
38	masculino	servidor	X	X	
39	feminino	PCI 2014	X		
40	feminino	Fapes			
41	masculino	PCI 2019			
42	masculino	PCI 2019			
43	masculino	CNPq	X		
44	masculino	voluntário		X	X
45	masculino	PCI 2019			
46	masculino	PCI 2019	X		
47	masculino	voluntário	X	X	X
48	masculino	voluntário	X		X
49	masculino	PCI 2014			
50	feminino	Fapes	X		X
51	feminino	PCI 2019			
52	feminino	CNPq	X		X
53	feminino	voluntário			
54	feminino	PCI 2019			
55	feminino	PCI 2019			
56	masculino	Fapes	X	X	X
57	feminino	PCI 2014	X		X
58	feminino	Fapes			
59	feminino	Fapes	X		X
60	masculino	PCI 2014	X	X	X
61	feminino	PCI 2014	X	X	X
62	masculino	servidor	X		
63	masculino	PCI 2019			
64	masculino	voluntário	X		X
65	feminino	PCI 2019	X		
66	feminino	PCI 2014			
67	masculino	servidor	X	X	X
68	masculino	voluntário	X		
69	feminino	CNPq			
70	feminino	Fapes			
71	feminino	PCI 2014			
72	feminino	CNPq			
73	masculino	PCI 2019	X		X
74	masculino	PCI 2019			
75	masculino	voluntário	X		X

76	masculino	PCI 2014			
77	masculino	PCI 2014	X		X
78	masculino	PCI 2014			
79	feminino	FAPES			
80	masculino	PCI 2014			X
81	masculino	PCI 2019			
82	masculino	voluntário	X		X
83	masculino	voluntário	X	X	X
84	masculino	voluntário	X	X	X
85	masculino	voluntário	X		
86	masculino	voluntário	X	X	X
87	feminino	PCI 2019			
88	feminino	PCI 2019			
89	masculino	servidor	X		X
90	feminino	PCI 2019			
91	masculino	PCI 2014			
92	feminino	PCI 2019			
93	masculino	PCI 2014	X		X

Legenda: cor verde- pesquisadores presentes em bases indexadoras;
cor azul- pesquisadoras presentes em bases de dados indexadoras.

APÊNDICE III – Caracterização dos vínculos dos colaboradores do MBML/INMA

Tabela 1: Tipos de vínculos e gêneros

Tipo de vínculos	masculino	feminino	incidências
voluntários	14	1	15
servidores	6	0	6
bolsistas	28	44	72
total	53	40	93
Bolsistas			
PCI-INMA/MCTIC (CNPQ)	feminino	masculino	incidências
PCI-INMA/MCTIC (CNPQ)	26	28	54
FAPES	9	3	12
CNPq	4	2	6
Total	39	33	72

Gráfico 1: Tipos de vínculos dos colaboradores em pesquisa do MBML/INMA e representatividades por gênero

Gráfico 2: Modalidades de bolsa e sua representatividade por gênero dos colaboradores em pesquisa do MBML/INMA

APÊNDICE IV- Distribuição dos artigos em bases de dados

Gráfico 1: Artigos vinculados ao MBML/ INMA nas bases de dados

Gráfico 2: Predominância de artigos por área de conhecimento

Fonte: Scopus, 2020.

APÊNDICE V – Áreas e subáreas de conhecimento dos artigos

Tabela 1: Artigos vinculados ao MBML/INMA por categorias do conhecimento

<i>Agricultural and Biological Sciences (84,1%)</i>	
<i>Subárea</i>	<i>(%)</i>
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics	39,1
Plant Science	27,3
Animal Science e Zoology	20,0
Aquatic Science	8,2
Horticulture	2,7
Other	2,7
<i>Environmental Science (8,5%)</i>	
<i>Subárea</i>	<i>(%)</i>
Ecology	55,6
Ecological Modeling	11,1
Environmental Chemistry	11,1
General Environmental Science	11,1
Nature and Landscape Conservation	11,1
<i>Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (3,7%)</i>	
<i>Subárea</i>	<i>(%)</i>
Genetics	40
Molecular biology	40
General Biochemistry, Genetics and Molecular and Molecular Biology	20
<i>Earth and Planetary Sciences (2,4%)</i>	
<i>Subárea</i>	<i>(%)</i>
Atmospheric Science	50
Oceanography	50
<i>Veterinary</i>	
<i>Subárea</i>	<i>(%)</i>
General veterinary	100

Fonte: Scopus, 2020.

APÊNDICE VI – Periódicos publicadores dos artigos

Tabela 1: Periódicos publicadores dos artigos vinculados ao MBML/INMA na Scopus

Periódico	País	ISSN	Índice h	Artigos Publicados
Candollea	Suíça	0373-2967	16	11
Phytotaxa	Nova Zelândia	1179-3163	28	8
Herpetology Notes	Romênia	1179-3163	13	7
Rodriguesia	Brasil	0370-6583	26	6
Zootaxa	Nova Zelândia	1175-5326	71	4
Check List	Bulgaria	1809-127X	18	4
Pan American Journal Of Aquatic Sciences	Brasil	1809-9009	16	4
Brazilian Journal Of Biology	Brasil	1519-6984	46	3
Neotropical Ichthyology	Brasil	1679-6225	33	3
Kew Bulletin	Reino Unido	0075-5974	28	3
Revista Brasileira De Ornitologia	Brasil	0103-5657	21	3
Journal Of Zoology	Reino Unido	0952-8369	85	2
International Journal Of Primatology	EUA	0164-0291	68	2
Journal Of Herpetology	EUA	0022-1511	52	2
Mitochondrial DNA	Reino Unido	1940-1736	29	2
Papeis Avulsos De Zoologia	Brasil	0031-1049	23	2
Iheringia Serie Zoologia	Brasil	0073-4721	22	2
Salamandra	Alemanha	0036-3375	13	2

Nota: Contempla 18 periódicos com mais de 2 publicações. Contudo, foram 59 periódicos publicadores no total do corpus.

APÊNDICE VII – Autores mais produtivos do corpus de artigos

Tabela 1: Autores mais produtivos vinculados ao MBML/INMA

Autor	Quantidade de artigos	Média de Colaboradores por artigo
Kollmann, Ludovic Jean Charles	23	1,96
Ferreira, Rodrigo Barbosa	14	2,86
Silva-Soares, Thiago	10	2,90
Sarmento-Soares, Luisa Maria	10	2,40
Martins-Pinheiro, Ronaldo Fernando	7	3,00
Teixeira, Rogério Luiz	7	2,43

APÊNDICE VIII – Distribuição de teses e dissertações por ano, Instituição e Programas de Pós-Graduação

Gráfico 1: Distribuição de teses e dissertações relacionadas ao MBML/INMA no CTD/CAPES

Tabela 1: Instituições originárias das dissertações e teses analisadas

Instituições	incidência
Universidade Federal do Espírito Santo	10
Universidade Federal De Viçosa	3
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo	2
Universidade de São Paulo	2
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia	2
Universidade Estadual de Campinas	1
Universidade Federal de Juiz de Fora	1
Universidade Federal do Rio de Janeiro	1
Universidade Federal Rural de Pernambuco	1
Total	23

Legenda: cor cinza: constam no CTD/CAPES e no DTD/IBICT;
sem cor: constam apenas no CTD/CAPES.

Tabela 2: Programas de Pós-Graduação dos quais advém as dissertações e teses analisadas

Programas de Pós-Graduação	incidências
Mestrado em Botânica	4
Mestrado em Biologia Animal	4
Mestrado em Educação em Ciências e Matemática	2
Mestrado em Biodiversidade Tropical	2
Mestrado em Ciências Florestais	2
Mestrado em Genética, Biodiversidade e Conservação	2
Doutorado em História Social das Relações Políticas	1
Ensino na Educação Básica	1
Mestrado em Biologia Comparada	1
Doutorado em Botânica	1
Mestrado em Biologia Vegetal	1
Mestrado em Ecologia	1
Mestrado em Psicologia	1

APÊNDICE IX – Publicações compiladas dos currículos lattes dos pesquisadores

Tabela 1: Publicações vinculadas ao INMA pelos seus colaboradores (2015-2019)

Tipos documentais	incidência
Artigo de periódico	159
Capítulo de livros	30
Resumo expandido em congresso	15
Trabalho completo em congresso	15
Livros publicados/organizados/edições	8

Nota: Dados extraídos dos Currículos Lattes dos pesquisadores do INMA; as publicações contabilizadas correspondem individualmente ao período de vigência de cada pesquisador no Instituto

Gráfico 1: Distribuição anual de artigos científicos vinculados ao INMA pelos seus pesquisadores (2015-2019)

Nota: Dados extraídos dos Currículos Lattes dos pesquisadores do INMA; as publicações contabilizadas correspondem individualmente ao período de vigência de cada pesquisador no Instituto⁶

⁶ A ferramenta que auxiliou a coleta foi o ScriptLattes.

APÊNDICE IX- Referências do corpus de 138 artigos analisados

- ACOSTA, I. C. L.; MARTINS, T. F.; NÓBREGA, Y. C.; MANTOVANI, T. C.; SILVA-SOARES, T.; SANTOS, M. R. D.; TADOKORO, C. E.; LABRUNA, M. B. First record of *Amblyomma rotundatum* Koch, 1844 (Acari: Ixodidae) parasitizing wild *Caiman latirostris* (Reptilia: Crocodylidae) in the Atlantic rainforest biome, southeastern Brazil. **Herpetology Notes**, [s. l.], v. 12, p. 9–11, 2019.
- ALMEIDA, A. P.; MENDES, S. L. An analysis of the role of local fishermen in the conservation of the loggerhead turtle (*Caretta caretta*) in Pontal do Ipiranga, Linhares, ES, Brazil. **Biological Conservation**, [s. l.], v. 134, n. 1, p. 106–112, 2007.
- BIRINDELLI, J. L. O.; SARMENTO-SOARES, L. M.; LIMA, F. C. T. A new species of *Centromochlus* (Siluriformes, Auchenipteridae, Centromochlinae) from the middle Rio Tocantins basin, Brazil. **Journal of Fish Biology**, [s. l.], v. 87, n. 4, p. 860–875, 2015.
- BRITO, G. R. R.; FIGUEIRA, D. M.; BUAINAIN, N.; FIRME, D. H.; BIANCALANA, R. N.; ASSIS, C. P.; ARAUJO, G. G.; CROZARIOL, M. A.; FRICKES, G. R.; PARRINI, R.; RUSCHI, P. A.; RAPOSO, M. A. Diet and breeding of the poorly known White-chinned Swift *Cypseloides cryptus* Zimmer, 1945, in Brazil. **Revista Brasileira de Ornitologia**, [s. l.], v. 23, n. 4, p. 398–404, 2016.
- CARVALHO, F. R.; SARMENTO-SOARES, L. M.; MARTINS-PINHEIRO, R. F. Redescription of *Moenkhausia doceana* (Steindachner, 1877) (Ostariophysi: Characiformes): A characid from the Northeastern Mata Atlântica ecoregion, Brazil. **Neotropical Ichthyology**, [s. l.], v. 12, n. 2, p. 377–388, 2014.
- CETRA, M.; SARMENTO-SOARES, L. M.; MARTINS-PINHEIRO, R. F. Stream fishes and new conservation units in the southern Bahia. **Pan-American Journal of Aquatic Sciences**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 11–21, 2010.
- CHAUTEMS, A.; PEIXOTO, M.; ROSSINI, J. A new species of *Sinningia* Nees (Gesneriaceae) from Espírito Santo and Rio de Janeiro states, Brazil. **Candollea**, [s. l.], v. 70, n. 2, p. 231–235, 2015.
- CHAVES, F. G.; VECCHI, M. B.; KENUP, C. F.; ALVES, M. A. S. Territory size and population density of the serra antwren (*Formicivora serrana littoralis*) in the sandy coastal plains of the atlantic forest in Southeastern Brazil. **Annales Zoologici Fennici**, [s. l.], v. 56, n. 1, p. 51–64, 2019.
- CHIARELLO, A. G. Diet of the Atlantic forest maned sloth *Bradypus torquatus* (Xenarthra: Bradypodidae). **Journal of Zoology**, [s. l.], v. 246, n. 1, p. 11–19, 1998. a.
- CHIARELLO, A. G. Activity budgets and ranging patterns of the Atlantic forest maned sloth *Bradypus torquatus* (Xenarthra: Bradypodidae). **Journal of Zoology**, [s. l.], v. 246, n. 1, p. 1–10, 1998. b.
- CHIARELLO, A. G. Density and population size of mammals in remnants of Brazilian Atlantic forest. **Conservation Biology**, [s. l.], v. 14, n. 6, p. 1649–1657, 2000.
- CHIARELLO, A. G.; DE MELO, F. R. Primate population densities and sizes in Atlantic forest remnants of northern Espírito Santo, Brazil. **International Journal of Primatology**, [s. l.], v. 22, n. 3, p. 379–396, 2001.
- CHIARELLO, A. G.; PASSAMANI, M.; ZORTÉA, M. Field observations on the thin-spined porcupine, *Chaetomys subspinosus* (Rodentia; Echimyidae). **Mammalia**, [s. l.], v. 61, n. 1, p. 29–36, 1997.
- COUTO, D. R.; FONTANA, A. P.; KOLLMANN, L. J. C.; MANHÃES, V. C.; FRANCISCO, T. M.; DE MELLO CUNHA, G. Vascular epiphytes in seasonal semideciduous forest in the state of Espírito Santo and the similarity with other seasonal forests in Eastern Brazil. **Acta Scientiarum - Biological Sciences**, [s. l.], v. 38, n. 2, p. 169–177, 2016.

DA SILVA, H. A. M.; SILVA-SOARES, T.; DE BRITO-GITIRANA, L. Comparative analysis of the integument of different tree frog species from *Oedipoda* and *Scinax* genera (Anura: Hylidae). **Zoologia**, [s. l.], v. 34, 2017.

DE ASSIS, A. M.; THOMAZ, L. D.; PEREIRA, O. J. Floristic survey of a restinga forest in Guarapari, Espírito Santo State, Brazil. **Acta Botanica Brasilica**, [s. l.], v. 18, n. 1, p. 191–201, 2004.

ELDRIDGE, D. J.; DELGADO-BAQUERIZO, M.; QUERO, J. L.; OCHOA, V.; GOZALO, B.; GARCÍA-PALACIOS, P.; ESCOLAR, C.; GARCÍA-GÓMEZ, M.; PRINA, A.; BOWKER, M. A.; BRAN, D. E.; CASTRO, I.; CEA, A.; DERAK, M.; ESPINOSA, C. I.; FLORENTINO, A.; GAITÁN, J. J.; GÁTICA, G.; GÓMEZ-GONZÁLEZ, S.; GHILOUFI, W.; GUTIERREZ, J. R.; GUSMÁN-MONTALVÁN, E.; HERNÁNDEZ, R. M.; HUGHES, F. M.; MUIÑO, W.; MONERRIS, J.; OSPINA, A.; RAMÍREZ, D. A.; RIBAS-FERNÁNDEZ, Y. A.; ROMÃO, R. L.; TORRES-DÍAZ, C.; KOEN, T. B.; MAESTRE, F. T. Surface indicators are correlated with soil multifunctionality in global drylands. **Journal of Applied Ecology**, [s. l.], v. 57, n. 2, p. 424–435, 2020.

FERREIRA, R. B.; DANTAS, R. B.; RIVA TONINI, J. F. Spatial and seasonal distribution of amphibians in four ponds at mountainous region in southeastern of Brazil: Influence of forest corridor. **Iheringia - Serie Zoologia**, [s. l.], v. 102, n. 2, p. 163–169, 2012.

FERREIRA, R. B.; DE LIMA, C. S. Anuran hotspot at Brazilian Atlantic rainforest invaded by the non-native *Lithobates catesbeianus* Shaw, 1802 (Anura: Ranidae). **North-Western Journal of Zoology**, [s. l.], v. 8, n. 2, p. 386–389, 2012.

FERREIRA, R. B.; MÔNICO, A. T.; SILVA, E. T. D.; LIRIO, F. C. F.; ZOCCA, C.; MAGESKI, M. M.; TONINI, J. F. R.; BEARD, K. H.; DUCA, C.; SILVA-SOARES, T. Amphibians of Santa Teresa, Brazil: The hotspot further evaluated. **ZooKeys**, [s. l.], v. 2019, n. 857, p. 139–162, 2019. a.

FERREIRA, R. B.; MÔNICO, A. T.; ZOCCA, C. Z.; SANTOS, M. T. T.; LÍRIO, F. C. F.; TONINI, J. F. R.; SABAGH, L. T.; CIPRIANO, R. S.; WAICHERT, C.; CRUMP, M. L.; BEARD, K. H.; TOLEDO, L. F.; DUCA, C. Uncovering the natural history of the bromeligenous frog *Leptodactylodes izecksohni* (Leptodactylidae, Paratelmatobiinae). **South American Journal of Herpetology**, [s. l.], v. 14, n. 2, p. 136–145, 2019. b.

FERREIRA, R. B.; RIVA TONINI, J. F. Living holed: *Leptodactylus latrans* occupying crabs' burrows. **Herpetology Notes**, [s. l.], v. 3, n. 1, p. 237–238, 2010.

FERREIRA, R. B.; SCHINEIDER, J. A. P.; TEIXEIRA, R. L. Diet, fecundity, and use of bromeliads by *Phyllodytes luteolus* (Anura: Hylidae) in southeastern Brazil. **Journal of Herpetology**, [s. l.], v. 46, n. 1, p. 19–24, 2012.

FERREIRA, R. B.; SILVA-SOARES, T.; RÖDDER, D. Amphibians of Vitória, an urban area in southeastern Brazil: First approximation. **Salamandra**, [s. l.], v. 46, n. 4, p. 187–196, 2010.

FERREIRA, R. B.; SILVA-SOARES, T.; TONINI, J. F. R.; DANTAS, R. B. New records and distribution of a species vulnerable to extinction: *Euparkerella tridactyla* (Anura, Strabomantidae). **Herpetology Notes**, [s. l.], v. 3, n. 1, p. 57–60, 2010.

FERREIRA, R. B.; TEIXEIRA, R. L. Feeding pattern and use of reproductive habitat of the Striped toad *Rhinella crucifer* (Anura: Bufonidae) from Southeastern Brazil. **Acta Herpetologica**, [s. l.], v. 4, n. 2, p. 125–134, 2009.

FRAGA, C. N.; KOLLMANN, L. J. C. *Myoxanthus ruschii* (Orchidaceae), a new species from Brazilian Atlantic forest, Espírito Santo. **Novon**, [s. l.], v. 13, n. 1, p. 49–51, 2003.

FRAGA, C. N.; STEHMANN, J. R. Wrongly identified material of *Davilla macrocarpa* (Dilleniaceae) represents two new species from Brazil. **Plant Ecology and Evolution**, [s. l.], v. 151, n. 3, p. 423–433, 2018.

- FRAGA, C. N.; AYMARD, G.; STEHMANN, J. R. Davilla hirsuticarpa (Dilleniaceae), a new species from the atlantic forest of Brazil. **Plant Ecology and Evolution**, [s. l.], v. 150, n. 3, p. 367–373, 2017.
- FRAGA, C. N. D.; KOLLMANN, L. J. C. Three new species of Pabstiella (Pleurothallidinae, Orchidaceae) from Brazilian Atlantic forest. **Harvard Papers in Botany**, [s. l.], v. 15, n. 1, p. 171–178, 2010.
- FREITAS, A. M.; TEIXEIRA, R. L.; FERREIRA, R. B. Food partitioning between the sympatric lizards *Tropidurus torquatus* and *Ameiva ameiva* in the Atlantic rainforest, northeastern Brazil. **Salamandra**, [s. l.], v. 48, n. 2, p. 63–70, 2012.
- FREITAS, J.; BRAUN, D. V.; TONINI, L.; SERPA-FILHO, A.; ALVES-ARAÚJO, A. A New Herbivory Report from Southeastern Brazil: *Aristolochia hypoglauca* Kuhl (Piperales: Aristolochiaceae) as a Host Plant for *Battus polydamas* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae). **Entomological News**, [s. l.], v. 128, n. 4, p. 336–341, 2019.
- FREITAS, J.; DE ASSIS, A. M. Structure of vascular epiphyte component in a fragment of the Atlantic Forest in the mountain region of Espírito Santo. **Revista Árvore**, [s. l.], v. 37, n. 5, p. 815–823, 2013.
- FREITAS, J.; DE LÍRIO, E. J.; GONZÁLEZ, F. A new cauliflorous species of *Aristolochia* (Aristolochiaceae) from Espírito Santo, Brazil. **Phytotaxa**, [s. l.], v. 124, n. 1, p. 55–59, 2013.
- FREITAS, J.; DE LÍRIO, E. J.; GONZÁLEZ, F. *Aristolochia assisii*, a new neotenic species of Aristolochiaceae from Espírito Santo and Bahia, Brazil. **Phytotaxa**, [s. l.], v. 163, n. 5, p. 262–268, 2014.
- GOLDENBERG, R.; KOLLMANN, L. J. C. A new species of *Miconia* (Melastomataceae: Miconieae) from Espírito Santo, Brazil. **Blumea: Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography**, [s. l.], v. 55, n. 2, p. 139–142, 2010.
- GOLDENBERG, R.; KOLLMANN, L. J. C. Two new species of *Pleroma* (Melastomataceae) from Espírito Santo, Brazil. **Brittonia**, [s. l.], v. 68, n. 1, p. 37–45, 2016.
- GONZALEZ, R. C.; SILVA-SOARES, T.; CROZARIOL, M. A.; CITELI, N. K.; BRITO, G. R. R. *Corallus hortulanus* (Linnaeus, 1758) (Squamata: Serpentes: Boidae) diet: Predation events on two passeriformes at the Atlantic rainforest, Southeastern Brazil. **Herpetology Notes**, [s. l.], v. 9, p. 87–89, 2016.
- GUILHERME, D. R.; SOUZA, J. L. P.; FRANKLIN, E.; PEQUENO, P. A. C. L.; CHAGAS, A. C. D.; BACCARO, F. B. Can environmental complexity predict functional trait composition of ground-dwelling ant assemblages? A test across the Amazon Basin. **Acta Oecologica**, [s. l.], v. 99, 2019.
- HOLT, R. E.; WOODS, P. J.; FERREIRA, A. S. A.; BARDARSON, H.; BONANOMI, S.; BOONSTRA, W. J.; BUTLER, W. E.; DIEKERT, F. K.; FOUZAI, N.; HOLMA, M.; KOKKALIS, A.; KVILE, K. Ø.; MACDONALD, J. I.; MALANSKI, E.; NIEMINEN, E.; OTTOSEN, K. M.; PEDERSEN, M. W.; RICHTER, A.; ROGERS, L.; ROMAGNONI, G.; SNICKARS, M.; TÖRNROOS, A.; WEIGEL, B.; WHITTINGTON, J. D.; YLETYINEN, J. Avoiding pitfalls in interdisciplinary education. **Climate Research**, [s. l.], v. 74, n. 2, p. 121–129, 2017.
- INGENITO, L. F. S.; GOMES, T.; DUBOC, L. F.; SARMENTO-SOARES, L. M. First records of Cheirodontinae (Actinopterygii: Characiformes: Characidae) from drainages of Espírito Santo State, southeastern Brazil. **Check List**, [s. l.], v. 12, n. 4, 2016.
- JACQUES, E. D. L.; KOLLMANN, L. J. C. *Begonia caparaoensis* (begoniaceae), a new endemic species from the atlantic forest in the state of Minas Gerais, Brazil. **Novon**, [s. l.], v. 19, n. 2, p. 172–174, 2009.
- JARAMILLO, J. C.; KOLLMANN, L. J. C.; FIASCHI, P. *Begonia trevisoensis*, a new species of begonia sect. *pritzelia* (begoniaceae) from Santa Catarina State, Brazil. **Phytotaxa**, [s. l.], v. 381, n. 1, p. 51–57, 2018.

KOLLMANN, L. J. C. *Begonia novalombardiensis* L. Kollmann (Begoniaceae), a new species from the Atlantic forest in the State of Espírito Santo, Brazil. **Candollea**, [s. l.], v. 61, n. 1, p. 89–92, 2006.

KOLLMANN, L. J. C. *Begonia callosa* L. Kollmann (Begoniaceae), a new species from the Atlantic forest in the State of Espírito Santo, Brazil. **Candollea**, [s. l.], v. 62, n. 2, p. 141–144, 2007.

KOLLMANN, L. J. C. Two new species of *Begonia* (Begoniaceae) from Espírito Santo State, Brazil. **Rodriguesia**, [s. l.], v. 59, n. 1, p. 155–160, 2008.

KOLLMANN, L. J. C. *Begonia bullatifolia* L. KOLLMANN and *Begonia leopoldinensis* L. KOLLMANN (Begoniaceae), two new species from the Atlantic forest in the State of Espírito Santo, Brazil. **Candollea**, [s. l.], v. 64, n. 1, p. 117–122, 2009.

KOLLMANN, L. J. C. New combinations and description of two new species in *Pabstiella* Brieger & Senghas (Orchidaceae) from Brazil. **Candollea**, [s. l.], v. 65, n. 1, p. 95–100, 2010.

KOLLMANN, L. J. C. Flora of the cangas of the Serra dos Carajás, Pará, Brazil: Begoniaceae. **Rodriguesia**, [s. l.], v. 67, n. 5, p. 1247–1252, 2016.

KOLLMANN, L. J. C. *Begonia langenbergiana* (Begoniaceae) a new species from the south of São Paulo State, Brazil. **Phytotaxa**, [s. l.], v. 381, n. 1, p. 80–85, 2018.

KOLLMANN, L. J. C. Novelty in Brazilian Begoniaceae I: Two new species from Bahia. **Phytotaxa**, [s. l.], v. 404, n. 2, p. 65–73, 2019.

KOLLMANN, L. J. C.; COUTO, D. R. *Pabstiella pseudotrifida* L. Kollmann & D. R. Couto (Orchidaceae), a new species from Espírito Santo, Brazil. **Candollea**, [s. l.], v. 69, n. 1, p. 21–24, 2014.

KOLLMANN, L. J. C.; DA SILVA LOPES, R.; PEIXOTO, A. L. *Begonia jaguarensis* L. Kollmann, R. S. Lopes & Peixoto (Begoniaceae), a new species from North of Espírito Santo State, Brazil. **Candollea**, [s. l.], v. 70, n. 1, p. 43–48, 2015.

KOLLMANN, L. J. C.; FONTANA, A. P. A new species of *Begonia* (Begoniaceae) from the Atlantic forest of Espírito Santo, Brazil. **Rodriguesia**, [s. l.], v. 59, n. 4, p. 761–764, 2008.

KOLLMANN, L. J. C.; PEIXOTO, A. L. Notes on the distribution and new records for four species of *Begonia* from Brazilian Atlantic Forest. **Rodriguesia**, [s. l.], v. 65, n. 1, p. 193–200, 2014.

KOLLMANN, L. J. C.; SOBRAL, M. *Myrcia inconspicua* (Myrtaceae), a new species from Espírito Santo, Brazil. **Novon**, [s. l.], v. 16, n. 4, p. 501–504, 2006.

KOLLMANN, L. J.-C.; PEIXOTO, A. L. *Begonia fragae* L. Kollmann & Peixoto and *Begonia wasshauseniana* L. Kollmann & Peixoto (Begoniaceae), two new species from the state of Espírito Santo, Brazil. **Candollea**, [s. l.], v. 67, n. 1, p. 59–64, 2012.

LEME, E. M. C.; DE FRAGA, C. N.; KOLLMANN, L. J. C.; BROWN, G. K.; TILL, W.; RIBEIRO, O. B. C.; MACHADO, M. C.; MONTEIRO, F. J. S.; FONTANA, A. P. Miscellaneous new species in the Brazilian Bromeliaceae. **Rodriguesia**, [s. l.], v. 61, n. 1, p. 21–67, 2010.

LEME, E. M. C.; KOLLMANN, L. J. C. Miscellaneous new species of Brazilian Bromeliaceae. **Phytotaxa**, [s. l.], v. 108, n. 1, p. 1–40, 2013.

LEME, E. M. C.; TILL, W.; KOLLMANN, L. J. C.; DE MOURA, R. L.; RIBEIRO, O. B. C. Miscellaneous new species of Brazilian Bromeliaceae - III. **Phytotaxa**, [s. l.], v. 177, n. 2, p. 61–100, 2014.

LIMA, M.; MENDES, S. L.; STRIER, K. B. Habitat Use in a Population of the Northern Muriqui (*Brachyteles hypoxanthus*). **International Journal of Primatology**, [s. l.], v. 40, n. 4–5, p. 470–495, 2019.

LOURENÇO-DE-MORAES, R.; FERREIRA, R. B.; MIRA-MENDES, C. V.; ZOCCA, C. Z.; MEDEIROS, T.; RUAS, D. S.; REBOUÇAS, R.; TOLEDO, L. F.; BRODIE, E. D.; SOLÉ, M. Escalated antipredator mechanisms of two neotropical marsupial treefrogs. **Herpetological Journal**, [s. l.], v. 26, n. 3, p. 237–244, 2016.

LUGHADHA, E. N.; SLADE, K.; JENNINGS, L.; BOUDET-FERNANDES, H.; LUCAS, E. Three new species of *Myrcia* section *Gomidesia* (Myrtaceae) - from Espírito Santo, Brazil. **Kew Bulletin**, [s. l.], v. 65, n. 1, p. 21–28, 2010.

MAGESKI, M.; FERREIRA, R. B.; ZOCCA, C.; TEIXEIRA, R. L.; RÖDDER, D. The unusual occurrence of a population of *Dendropsophus elegans* (Anura: Hylidae) in an inselberg of southeastern Brazil. **Herpetology Notes**, [s. l.], v. 7, p. 363–365, 2014.

MAGESKI, M. M.; SILVA-SOARES, T.; DUCA, C.; SANTOS, D. C. B. M. O.; DE JESUS FILHO, P. R.; DA COSTA, L. C.; CLEMENTE-CARVALHO, R. B. G. Anuran species in a remnant of the Atlantic rainforest in an urban area. **Papeis Avulsos de Zoologia**, [s. l.], v. 58, 2018.

MARCENIUK, A. P.; DA SILVA INGENITO, L. F.; LIMA, F. C. T.; GASPARINI, J. L. R.; OLIVEIRA, C. Systematics, biogeography and conservation of *Paragenidens grandoculis* n. Gen. and n. Comb. (Siluriformes; Ariidae), a critically endangered species from southeastern Brazil. **Zootaxa**, [s. l.], v. 4586, n. 3, p. 425–444, 2019.

MARTINELLI, M. M. Record of opportunist predation of Marine Catfish *Genidens genidens* Valenciennes, 1839 (Siluriformes, Ariidae) by the Crested-Carcara *Caracara plancus* Miller, 1777 (Falconiformes, Falconidae) in estuary of Jucu River, Espírito Santo, Brazil. **Pan-American Journal of Aquatic Sciences**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 162–165, 2010.

MEDEIROS, R. T.; CHAVES, F. G.; VECCHI, M. B.; NOGUEIRA, D. M.; ALVES, M. A. S. Molecular sexing and intersexual differences in the morphometry of the hangnest tody-tyrant *hemitriccus nidipendulus* (Passeriformes: Rhyncocyclidae). **Zoologia**, [s. l.], v. 36, 2019.

MEIRELLES, J.; KOLLMANN, L. J. C.; GOLDENBERG, R. *Tibouchina tedescoi*: A new species in *Tibouchina* sect. *Pleroma* (Melastomataceae) from Espírito Santo, Brazil. **Kew Bulletin**, [s. l.], v. 67, n. 3, p. 461–465, 2012.

MELLO, R. H.; MARTINS, R. F.; BONISSI, D. A.; JÚNIOR, J. L. B.; MELOTTI, T.; BIANCHI, H.; BIANCHI, M. A. F. Haematological reference for red-browed parrot (*Amazona rhodocorytha*, Salvadori, 1890) captive in the Atlantic Forest in Eastern Brazil. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, [s. l.], v. 68, n. 5, p. 1275–1282, 2016.

MEYER, F. S.; GOLDENBERG, R.; KOLLMANN, L. J. C. Three new species of *Pleroma* (Melastomataceae) from Inselbergs of Espírito Santo, Brazil. **Phytotaxa**, [s. l.], v. 282, n. 3, p. 197–210, 2016.

MEYER, F. S.; KOLLMANN, L. J. C.; DE FRAGA, C. N.; GOLDENBERG, R. Four new rupicolous species of *pleroma* (Melastomataceae) endemic to Espírito Santo, Brazil. **Phytotaxa**, [s. l.], v. 348, n. 4, p. 235–253, 2018.

MIRANDA, T. S.; MUNIZ, C. P.; MOREIRA, S. B.; BUENO, M. G.; KIERULFF, M. C. M.; MOLINA, C. V.; CATÃO-DIAS, J. L.; PISSINATTI, A.; SOARES, M. A.; SANTOS, A. F. Eco-epidemiological profile and molecular characterization of simian foamy virus in a recently-captured invasive population of *leontopithecus chrysomelas* (golden-headed lion tamarin) in Rio de Janeiro, Brazil. **Viruses**, [s. l.], v. 11, n. 10, 2019.

MÔNICO, A. T.; CLEMENTE-CARVALHO, R. B. G.; LOPES, S. R.; PELOSO, P. L. V. Anuran amphibians from swamps and lagoons of São Roque do Canaã, Espírito Santo, Southeastern Brazil. **Papeis Avulsos de Zoologia**, [s. l.], v. 57, n. 16, p. 197–206, 2017.

- MÔNICO, A. T.; SILVA-SOARES, T.; KOCH, E. D. Malformation in three anuran species from a preserved remnant of Atlantic forest in southeastern Brazil. **Neotropical Biology and Conservation**, [s. l.], v. 14, n. 2, p. 213–220, 2019.
- MUGNAI, R.; SERPA-FILHO, A. A new proposal for the optimization of morphological analyses of micro and macroinvertebrates in ecological freshwater studies. **Pan-American Journal of Aquatic Sciences**, [s. l.], v. 10, n. 1, p. 76–79, 2015.
- MUGNAI, R.; SERPA-FILHO, A.; NESSIMIAN, J. L.; KURY, A. B.; MILESI, S. V. Morphological traits and vertical distribution of hyporheic chironomid larvae in Atlantic Forest streams. **Tropical Zoology**, [s. l.], v. 32, n. 3, p. 119–134, 2019.
- NERI, J.; WENDT, T.; LELES, B.; DOS SANTOS, M. F.; PALMA-SILVA, C. Variation in reproductive systems facilitates species boundaries of sympatric *Vriesea* (Bromeliaceae). **Botanical Journal of the Linnean Society**, [s. l.], v. 184, n. 2, p. 272–279, 2017.
- OLMOS, F.; GALETTI, M.; PASCHOAL, M.; MENDES, S. L. Habits of the southern bamboo rat, *Kannabateomys amblyonyx* (Rodentia, Echimyidae) in southeastern Brazil. **Mammalia**, [s. l.], v. 57, n. 3, p. 325–336, 1993.
- PASSAMANI, M. Field observation of a group of Geoffroy's marmosets mobbing a margay cat. **Folia Primatologica**, [s. l.], v. 64, n. 3, p. 163–165, 1995.
- PASSAMANI, M. Activity budget of Geoffroy's marmoset (*Callithrix geoffroyi*) in an Atlantic forest in southeastern Brazil. **American Journal of Primatology**, [s. l.], v. 46, n. 4, p. 333–340, 1998.
- PASSAMANI, M.; RYLANDS, A. B. Feeding behavior of Geoffroy's marmoset (*Callithrix geoffroyi*) in an Atlantic forest fragment of South-eastern Brazil. **Primates**, [s. l.], v. 41, n. 1, p. 27–38, 2000.
- PERES, J.; SIMON, J. E. *Physalaemus maximus* feio, Pombal Jr. and Caramaschi, 1999 (Anura: Leiuperidae): Distribution extension and advertisement call. **Check List**, [s. l.], v. 8, n. 3, p. 507–509, 2012.
- PERES, J.; SIMON, J. E.; NASCIMENTO, D. S.; FEIO, R. N. Amphibia, Anura, Leptodactylidae, *Leptodactylus cupreus* Caramaschi, Feio and São-Pedro, 2008: Distribution extension. **Check List**, [s. l.], v. 6, n. 4, p. 481–482, 2010.
- PERTEL, W.; TEIXEIRA, R. L.; FERREIRA, R. B. Comparison of diet and use of bromeliads between a bromelicolous and a bromeligenous anuran at an inselberg in the southeastern of Brazil. **Caldasia**, [s. l.], v. 32, n. 1, p. 149–159, 2010.
- PETRY, A. C.; GUIMARÃES, T. F.; VASCONCELLOS, F. M.; HARTZ, S. M.; BECKER, F. G.; ROSA, R. S.; GOYENOLA, G.; CARAMASCHI, E. P.; DÍAZ DE ASTARLOA, J. M.; SARMENTO-SOARES, L. M.; VIEIRA, J. P.; GARCIA, A. M.; TEIXEIRA DE MELLO, F.; DE MELO, F. A.; MEERHOFF, M.; ATTAYDE, J. L.; MENEZES, R. F.; MAZZEO, N.; DI DARIO, F. Fish composition and species richness in eastern South American coastal lagoons: additional support for the freshwater ecoregions of the world. **Journal of fish biology**, [s. l.], v. 89, n. 1, p. 280–314, 2016.
- PROSDOCIMI, F.; SOUTO, H. M.; RUSCHI, P. A.; FURTADO, C.; JENNINGS, W. B. Complete mitochondrial genome of the versicoloured emerald hummingbird *Amazilia versicolor*, a polymorphic species. **Mitochondrial DNA**, [s. l.], v. 27, n. 5, p. 3214–3215, 2016.
- RAPOSO, M. A.; SIMON, J. E.; TEIXEIRA, D. M. Correction of the type locality of *Neomorphus geoffroyi* (Temminck, (1820), with lectotype designation. **Zootaxa**, [s. l.], n. 2176, p. 65–68, 2009.
- RIBON, R.; SIMON, J. E.; DE MATTOS, G. T. Bird Extinctions in Atlantic Forest Fragments of the Viçosa Region, Southeastern Brazil. **Conservation Biology**, [s. l.], v. 17, n. 6, p. 1827–1839, 2003.

- RODRIGUES, L.; CARMASSI, A.; PERBICHE-NEVES, G.; SARMENTO-SOARES, L. M. Changes in fish assemblages caused by different neotropical biomes. **Latin American Journal of Aquatic Research**, [s. l.], v. 46, n. 4, p. 660–672, 2018.
- ROSSINI, J.; CHAITEMS, A. *Codonanthe gibbosa* Rossini & Chautems (Gesneriaceae), a new species from the State of Espírito Santo, Brazil. **Candollea**, [s. l.], v. 62, n. 2, p. 215–220, 2007.
- RUSCHI, P. A.; SIMON, J. E. First record of Plain-bellied Emerald, *Agyrtia leucogaster* (Gmelin, 1788) (Aves: Trochilidae) for Espírito Santo State, Brazil. **Revista Brasileira de Ornitologia**, [s. l.], v. 15, n. 3, p. 451–452, 2007.
- SALATA, S.; LOSS, A. C.; KARAMAN, C.; KIRAN, K.; BOROWIEC, L. Review of the *Camponotus kiesenwetteri* group (Hymenoptera, formicidae) in the Aegean with the description of a new species. **ZooKeys**, [s. l.], v. 2019, n. 899, p. 85–107, 2019.
- SAMPAIO, R. A. P.; MOREIRA, D. O.; DE ASSIS, A. M.; MENDES, S. L.; GATTI, A. Interaction between frugivorous vertebrates and two plant species of the genus *Spondias*. **Animal Biology**, [s. l.], v. 69, n. 2, p. 231–246, 2019.
- SARMENTO-SOARES, L. M.; BIRINDELLI, J. L. O. A new species of the catfish genus *Centromochlus* (Siluriformes: Auchenipteridae: Centromochlinae) from the upper rio Paraná basin, Brazil. **Neotropical Ichthyology**, [s. l.], v. 13, n. 1, p. 77–86, 2015.
- SARMENTO-SOARES, L. M.; BRITSKI, H. A.; ANJOS, M.; ZANATA, A. M.; MARTINS-PINHEIRO, R. F.; BARRETTO, M. G. First record of genus *imparfinis* from a northeastern coastal Brazilian river basin: *I. borodini* Mees & Cala, 1989 in Rio de Contas, Bahia. **Check List**, [s. l.], v. 12, n. 1, 2016.
- SARMENTO-SOARES, L. M.; CABECEIRA, F. G.; CARVALHO, L. N.; ZUANON, J.; AKAMA, A. *Centromochlus meridionalis*, a new catfish species from the southern amazonian limits, Mato Grosso state, Brazil (Siluriformes: Auchenipteridae). **Neotropical Ichthyology**, [s. l.], v. 11, n. 4, p. 797–808, 2013.
- SARMENTO-SOARES, L. M.; LEHMANN A., P.; MARTINS-PINHEIRO, R. F. *Parotocinclus arandai*, a new species of hypoptopomatine catfish (Siluriformes: Loricariidae) from the upper rios Jucuruçu and Buranhém, States of Bahia and Minas Gerais, Brazil. **Neotropical Ichthyology**, [s. l.], v. 7, n. 2, p. 191–198, 2009.
- SARMENTO-SOARES, L. M.; MARTINS-PINHEIRO, R. F. A systematic revision of *Tatia* (Siluriformes: Auchenipteridae: Centromochlinae). **Neotropical Ichthyology**, [s. l.], v. 6, n. 3, p. 495–542, 2008.
- SARMENTO-SOARES, L. M.; MARTINS-PINHEIRO, R. F. *Glanidium botocudo*, a new species from the rio Doce and rio Mucuri, Minas Gerais, Brazil (Siluriformes: Auchenipteridae) with comments on taxonomic position of *Glanidium bockmanni* Sarmiento-Soares & Buckup. **Neotropical Ichthyology**, [s. l.], v. 11, n. 2, p. 265–274, 2013.
- SARMENTO-SOARES, L. M.; MAZZONI, R.; MARTINS-PINHEIRO, R. F. The fish fauna of Rio Jucuruçu basin, eastern Minas Gerais and southern Bahia State. **Pan-American Journal of Aquatic Sciences**, [s. l.], v. 4, n. 2, p. 193–207, 2009.
- SARMENTO-SOARES, L. M.; MAZZONI, R.; MARTINS-PINHEIRO, R. F. The fish fauna on Rio Itanhém basin, eastern Minas Gerais and extreme southern Bahia State. **Pan-American Journal of Aquatic Sciences**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 47–61, 2010.
- SARMENTO-SOARES, L. M.; PESSALI, T. C.; REIS, V. J. C.; MEDEIROS, L. S. D. E.; LIMA, S. M. Q.; SILVA, J. P.; MARTINS-PINHEIRO, R. F.; DE PINNA, M. C. C. Distribution, morphological notes and conservation status of the psammophilus *Microcambeva* catfishes (Siluriformes: Trichomycteridae). **Zootaxa**, [s. l.], v. 4712, n. 4, p. 576–588, 2019.

SARMENTO-SOARES, L. M.; ZANATA, A. M.; MARTINS-PINHEIRO, R. F. *Trichomycterus payaya*, new catfish (Siluriformes: Trichomycteridae) from headwaters of rio Itapicuru, Bahia, Brazil. **Neotropical Ichthyology**, [s. l.], v. 9, n. 2, p. 261–271, 2011.

SCATIGNA, A. V.; AMARAL, A. G.; MUNHOZ, C. B. R.; SOUZA, V. C.; SIMÕES, A. O. The rediscovery of *Philcoxia goiasensis* (Plantaginaceae): lectotypification and notes on morphology, distribution and conservation of a threatened carnivorous species from the Serra Geral de Goiás, Brazil. **Kew Bulletin**, [s. l.], v. 71, n. 3, 2016.

SCHNEIDER, J. A. P.; TEIXEIRA, R. L. Relationship between anuran amphibians and bromeliads of the sandy coastal plain of Regência, Linhares, Espírito Santo, Brazil. **Iheringia - Serie Zoologia**, [s. l.], v. s, n. v/91, p. 41–48, 2001.

SCHOENINGER, K.; SOUZA, J. L. P.; KRUG, C.; OLIVEIRA, M. L. Diversity of parasitoid wasps in conventional and organic guarana (*Paullinia cupana* var. *sorbilis*) cultivation areas in the Brazilian Amazon. **Acta Amazonica**, [s. l.], v. 49, n. 4, p. 283–293, 2019.

SEGADILHA, J.; SILVA-SOARES, T. Necrophagy on *Rhinella ornata* (Anura: Bufonidae) by the crab *Trichodactylus fluviatilis* (Crustacea: Trichodactylidae) in Atlantic Rainforest mountains of state of Rio de Janeiro, southeastern Brazil. **Herpetology Notes**, [s. l.], v. 8, p. 429–431, 2015.

SILVA-SOARES, T.; COSTA, P. N.; FERREIRA, R. B.; WEBER, L. N. The tadpole of the hylid frog *scinax belloni* (Anura: Hylidae). **Zootaxa**, [s. l.], n. 2727, p. 63–68, 2010.

SILVA-SOARES, T.; MÔNICO, A. T. Hind limb malformation in the tree frog *Corythomantis greeningi* (Anura: Hylidae). **Phyllomedusa**, [s. l.], v. 16, n. 1, p. 117–120, 2017.

SILVA-SOARES, T.; SCHERRER, P. V.; DE CASTRO, T. M.; SALLES, R. O. L. Filling gaps in the geographic distribution of *Anolis fuscoauratus* d'Orbigny, 1837 (Squamata, Dactyloidae) in the southeastern Brazilian Atlantic Forest. **Check List**, [s. l.], v. 14, n. 1, p. 15–19, 2018.

SILVA-SOARES, T.; VALADARES, A. P.; KOSKI, D. A.; FERREIRA, R. B.; DA CRUZ, C. A. G. New records and distribution of *Aplastodiscus arildae* (Cruz & Peixoto, 1985) (Amphibia, Anura, Hylidae) in the southeast of Brazil. **Herpetology Notes**, [s. l.], v. 4, n. 1, p. 255–258, 2011.

SIMON, J. E.; LIMA, S. R. First documented record of *Anhima cornuta* (Linnaeus, 1766) (Anseriformes: Anhimidae) for the state of Espírito Santo, Brazil. **Ararajuba**, [s. l.], v. 12, n. 2, p. 151–152, 2004.

SIMON, J. E.; PACHECO, J. F.; WHITNEY, B. M.; DE MATTOS, G. T.; GAGLIARDI, R. L. *Phacellodomus ferrugineigula* is a valid species. **Revista Brasileira de Ornitologia**, [s. l.], v. 16, n. 2, p. 107–124, 2008.

SIMON, J. E.; PACHECO, S. On the standardization of nest descriptions of neotropical birds. **Revista Brasileira de Ornitologia**, [s. l.], v. 13, n. 2, p. 143–154, 2005.

SOBRAL, M.; KOLLMANN, L. J. C.; ROCHELLE, A. L. C.; DA COSTA SOUZA, M.; AGUIAR, O. T.; ANTUNES, K. Five new Myrtaceae from southeastern Brazil. **Journal of the Botanical Research Institute of Texas**, [s. l.], v. 8, n. 2, p. 497–510, 2014.

SOMAVILLA, A.; SOUZA, J. L. P.; DA SILVA, A. O.; KEPPLER, R. L. F. Occurrence of Hymenoptera on pig carcasses in a tropical rainforest in Central Amazonia, Brazil. **Sociobiology**, [s. l.], v. 66, n. 2, p. 389–393, 2019.

SOUTO, H. M.; RUSCHI, P. A.; FURTADO, C.; JENNINGS, W. B.; PROSDOCIMI, F. The complete mitochondrial genome of the ruby-topaz hummingbird *Chrysolampis mosquitus* through Illumina sequencing. **Mitochondrial DNA**, [s. l.], v. 27, n. 1, p. 769–770, 2016.

SOUZA, G. S. A. D.; SOARES, V. P.; LEITE, H. G.; GLERIANI, J. M.; DO AMARAL, C. H.; FERRAZ, A. S.; SILVEIRA, M. V. D. F.; SANTOS, J. F. C. D.; VELLOSO, S. G. S.; DOMINGUES, G. F.; SILVA, S. Multi-sensor prediction of Eucalyptus stand volume: A support vector approach. **ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing**, [s. l.], v. 156, p. 135–146, 2019.

STRIER, K. B.; MENDES, S. L.; SANTOS, R. R. Timing of births in sympatric brown howler monkeys (*Alouatta fusca clamitans*) and Northern Muriquis (*Brachyteles arachnoides hypoxanthus*). **American Journal of Primatology**, [s. l.], v. 55, n. 2, p. 87–100, 2001.

STRIER, K. B.; POSSAMAI, C. B.; TABACOW, F. P.; PISSINATTI, A.; LANNA, A. M.; DE MELO, F. R.; MOREIRA, L.; TALEBI, M.; BREVES, P.; MENDES, S. L.; JERUSALINSKY, L. Demographic monitoring of wild muriqui populations: Criteria for defining priority areas and monitoring intensity. **PLoS ONE**, [s. l.], v. 12, n. 12, 2017.

STRIER, K. B.; TABACOW, F. P.; DE POSSAMAI, C. B.; FERREIRA, A. I. G.; NERY, M. S.; DE MELO, F. R.; MENDES, S. L. Status of the northern muriqui (*Brachyteles hypoxanthus*) in the time of yellow fever. **Primates**, [s. l.], v. 60, n. 1, p. 21–28, 2019.

TEBBITT, M. C.; ANDRADA, A. R.; KOLLMANN, L. J. C.; MOONLIGHT, P. W. Taxonomy of *begonia wollnyi herzog* and *begonia arrogans irmsch*. **Edinburgh Journal of Botany**, [s. l.], v. 75, n. 2, p. 215–226, 2018.

TEIXEIRA, R. L.; DE BARROS, E. H.; FERREIRA, R. B.; MELO, R. M. C.; SALVADOR-JR, L. F. Life history traits of the sand stargazer *Dactyloscopus tridigitatus* (Teleostei: Blennioidei) from south-eastern Brazilian coast. **Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom**, [s. l.], v. 93, n. 2, p. 397–403, 2013.

TEIXEIRA, R. L.; HELMER, J. L. Ecology of young mojarras (Pisces: Gerreidae) occupying the shallow waters of a tropical estuary. **Revista Brasileira de Biologia**, [s. l.], v. 57, n. 4, p. 637–646, 1997.

TEIXEIRA, R. L.; MUSICK, J. A. Reproduction and food habits of the lined seahorse, *Hippocampus erectus* (Teleostei: Syngnathidae) of Chesapeake Bay, Virginia. **Brazilian journal of biology = Revista brasileira de biologia**, [s. l.], v. 61, n. 1, p. 79–90, 2001.

TEIXEIRA, R. L.; ROLDI, K.; VRCIBRADIC, D. Ecological comparisons between the sympatric lizards *Enyalius bilineatus* and *Enyalius brasiliensis* (Iguanidae, Leiosaurinae) from an Atlantic rain-forest area in Southeastern Brazil. **Journal of Herpetology**, [s. l.], v. 39, n. 3, p. 504–509, 2005.

TEIXEIRA, R. L.; SCHINEIDER, J. A. P.; ALMEIDA, G. I. The occurrence of amphibians in bromeliads from a southeastern Brazilian restinga habitat, with special reference to *Aparasphenodon brunoi* (Anura, Hylidae). **Brazilian Journal of Biology**, [s. l.], v. 62, n. 2, p. 263–268, 2002.

TEIXEIRA, R. L.; VRCIBRADIC, D.; SCHINEIDER, J. A. P. Food habits and ecology of *Pseudis bolsodactyla* (Anura: Pseudidae) from a flood plain in south-eastern Brazil. **Herpetological Journal**, [s. l.], v. 14, n. 3, p. 153–155, 2004.

TEIXEIRA, R. L.; ZAMPROGNO, C.; ALMEIDA, G. I.; SCHINEIDER, J. A. P. Ecological topics of *Phyllodytes luteolus* (Amphibia, Hylidae) in a sandy coastal plain of Sao Mateus, Espírito Santo State. **Revista Brasileira de Biologia**, [s. l.], v. 57, n. 4, p. 647–654, 1997.

UNGER, S. D. et al. Natural history notes. **Herpetological Review**, [s. l.], v. 47, n. 4, p. 639–689, 2016.

VALADARES, R. T.; KOLLMANN, L. J. C.; SAKURAGUI, C. M. A New Species of *Anthurium* (Araceae) with Cordate Leaves from Southeastern Brazil. **Novon**, [s. l.], v. 27, n. 1, p. 3–7, 2019.

VARASSIN, I. G.; GOMES DA SILVA, A. The mellitophily in *Passiflora alata* Dryander (Passifloraceae), in restinga vegetation. **Rodriguesia**, [s. l.], v. 50, n. 76–77, 1999.

VRCIBRADIC, D.; TEIXEIRA, R. L.; BORGES-JÚNIOR, V. N. T. Sexual dimorphism, reproduction and diet of the casque-headed treefrog *Itapotihyla langsdorffii* (Hylidae: Lophiohylini). **Journal of Natural History**, [s. l.], v. 43, n. 35–36, p. 2245–2256, 2009.

WENDT, T.; DA CRUZ, D. D.; DEMUNER, V. G.; GUILHERME, F. A. G.; BOUDET-FERNANDES, H. An evaluation of the species boundaries of two putative taxonomic entities of *Euterpe* (Arecaceae) based on reproductive and morphological features. **Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants**, [s. l.], v. 206, n. 2, p. 144–150, 2011.

ZANATA, A. M.; SARMENTO-SOARES, L. M.; MARTINS-PINHEIRO, R. F. A new species of *Characidium* Reinhardt (Ostariophysi: Characiformes: Crenuchidae) from coastal rivers in the extreme south of Bahia, Brazil. **Zootaxa**, [s. l.], v. 4040, n. 3, p. 371–383, 2015.

ZORTEA, M.; CHIARELLO, A. G. Observations on the big fruit-eating bat, *Artibeus lituratus*, in an urban reserve of south-east Brazil. **Mammalia**, [s. l.], v. 58, n. 4, p. 665–670, 1994.

ZORTÉA, M.; MENDES, S. L. Folivory in the big fruit-eating bat, *Artibeus lituratus* (chiroptera: Phyllostomidae) in eastern Brazil. **Journal of Tropical Ecology**, [s. l.], v. 9, n. 1, p. 117–120, 1993.

ANEXO I: Contribuição para organização prévia do Fundo Documental Arquivístico e Bibliográfico do MBML/INMA

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL – PCI (2019-2023)
Projeto 5: Organização e Digitalização de Acervos sobre História da Mata
Atlântica e História da Conservação da Natureza

FABÍULA SEVILHA DE SOUZA
JULIANA LAZZAROTTO FREITAS

RELATÓRIO TÉCNICO

POLÍTICA DE GESTÃO DOCUMENTAL DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA
ATLÂNTICA/MUSEU DE BIOLOGIA PROF. MELLO LEITÃO (INMA/MBML)

SANTA TERESA, ES

2019

SUMÁRIO

1. Introdução	43
2. Diagnóstico	43
3. Triagem documental	48
4. Política de Remanejamento, Doação e Eliminação	48
Referências	50

1. Introdução

A conservação de acervos e a comunicação de conhecimentos relacionados à Mata Atlântica são competências fundamentais do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Em consonância com essas atribuições, o Projeto 5 – *Organização e Digitalização de Acervos sobre História da Mata Atlântica e História da Conservação da Natureza*, ligado ao Programa de Capacitação Institucional – PCI – INMA/MCTIC, tem como objetivo geral a criação de um centro de tratamento arquivístico especializado na organização e viabilização do acesso público a acervos de cientistas e instituições ligadas à Mata Atlântica e à conservação da natureza. Para tanto, conta em seu desenvolvimento com três bolsistas PCI – duas Doutoradas em História, especialistas em História da Ciência/História Ambiental, e uma Doutora em Ciência da Informação.

Nas páginas que se seguem, apresentamos o relatório técnico proveniente da do cumprimento do primeiro objetivo específico em conjunto das bolsistas Fabíula Sevilha, Historiadora, e Juliana Lazzarotto, Gestora da Informação, no diagnóstico e triagem da documentação acondicionada no Apartamento anexo ao Instituto Nacional da Mata Atlântica – INMA. Para fins organizativos, este relatório está dividido nos seguintes tópicos: Diagnóstico; Triagem Documental; Política de Remanejamento, Doação e Eliminação; e Próximas Etapas. Conta também com um Anexo, no qual apresentamos as tabelas de materiais e serviços requisitados e a serem solicitados para a execução dos trabalhos.

2. Diagnóstico

Diagnosticamos que grande parte da documentação encontrada no Apartamento constitui-se de exemplares repetidos dos diversos números do Boletim do Museu Mello Leitão (MBML), ocupando cerca de 18 estantes espalhadas pelos seis cômodos do imóvel. Cada estante tem cinco prateleiras com capacidade para acondicionar até seis pastas-arquivo, nas quais constam uma expressiva quantidade de exemplares de um mesmo número do Boletim MBML. Além dessas obras de referência, foram encontrados materiais bibliográficos, de divulgação, manutenção, descartes de antigas exposições, entre outros.

No total, há aproximadamente 27 estantes no Apartamento, quase todas com material excedente (disposto em cima das pastas compatíveis com as prateleiras existentes), sem contabilizar as pastas colocadas no chão do Apartamento (vide fotografias a seguir). A condição retrata uma sobrecarga de documentos no espaço físico disponível, fato que corrobora a urgência de uma política de gestão que atenda às necessidades do INMA/MBML e que seja compatível com a estrutura física disponível.

As fotografias apresentadas a seguir, tomadas em 1 de agosto de 2019, retratam o Arquivo INMA/MBML em processo de organização, após a triagem iniciada em 15 de julho de 2019, o que abriu espaço para a colocação de mesa de trabalho e a circulação de pessoas no imóvel.

No que tange especificamente à Documentação, foi possível caracterizar dois tipos documentais: o Arquivo Administrativo e o Arquivo Histórico. Em análise preliminar, inferimos que o **Arquivo Administrativo** é composto por: Notas Fiscais; Processos Licitatórios; Processos Trabalhistas; Controles de Frequência de Servidores e Estagiários, etc. Já, o **Arquivo Histórico** consiste em: Controle de Frequência de Visitantes (do Parque, do Herbário, da casa de hóspedes, da Estação Biológica Santa Lúcia, etc.); projetos de restauração das dependências do INMA/MBML; Planos de Ação; convênios interinstitucionais; pedidos de permuta, coleta, consulta e depósito de material; memorandos de solicitação de uso dos laboratórios e das dependências para pesquisa e aula campo, entre outros.

Fotos da sala de entrada do Apartamento, com material não pertinente ao Arquivo INMA/MBML (no chão).

Fotos do cômodo que constituirá a sala de trabalho das pesquisadoras. O espaço entre as prateleiras da estante, na primeira foto, resulta do primeiro esforço da Política de Gestão Documental.

Fotos do cômodo que congrega a documentação principal do Arquivo INMA/MBML:
Arquivo Administrativo de guarda permanente e Histórico.

Cozinha e lavanderia do Apartamento ocupadas pelas estantes de Boletins. As estantes vazias da terceira foto resultam do primeiro esforço da Política de Gestão Documental.

3. Triagem documental

Realizamos o plano de triagem da documentação do Instituto Nacional da Mata Atlântica/ Museu de Biologia Prof. Mello Leitão/ (INMA/MBML), para a constituição de uma Política de Gestão Documental, respeitando o seguinte objetivo: reconstituir e preservar a história do INMA/MBML enquanto instituição de produção, divulgação e salvaguarda do conhecimento científico relativo à Mata Atlântica.

Baseando-nos nos princípios Arquivísticos de Proveniência, Organicidade, Unicidade, Integridade e Cumulatividade⁷, e nas Tabelas de Temporalidade do Museu de Astronomia (MAST), que também fundamenta a organização do acervo Augusto Ruschi, e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), realizamos uma primeira triagem na documentação, a fim de separar o que se constitui como administrativa de guarda permanente; de valor histórico-científico e o que deveria ser eliminado (vide Item 3).

4. Política de Remanejamento, Doação e Eliminação

A elaboração da Política de Gestão Documental para o INMA/MBML consiste, nesse momento, em detalhar critérios para três ações. A primeira, de **remanejamento**, visa garantir que cada setor detenha sob sua guarda e responsabilidade documentos e produtos de informação diretamente relacionados ao seu escopo de trabalho. A segunda, **de doação**, busca contribuir com a circulação e divulgação científica do material que está em duplicata e/ou que não atenda à missão do INMA/MBML. Da mesma forma, a terceira ação, de **eliminação**, sugerida na impossibilidade de atender às ações anteriores, prevê o expurgo de documentos que

⁷ Por Proveniência entenda-se a necessidade de organização dos arquivos a partir de sua competência, das atividades da instituição e/ou pessoa responsável pela produção, acumulação ou guarda dos documentos. A Organicidade deve refletir a continuidade da estrutura, funções e atividades da entidade produtora/acumuladora em suas relações internas e externas. A Unicidade tem como fim preservar o caráter contextual em que os documentos foram produzidos. Diretamente relacionada a isso, a Integridade ou Indivisibilidade visa evitar a dispersão, mutilação, alienação, destruição ou adição indevida de documentos. Por fim, o princípio da Cumulatividade visa garantir a formação progressiva, natural e orgânica do Arquivo. Ver: <https://www.tecnolegis.com/estudo-dirigido/tecnico-judiciario-tre-acre/teoria-arquivistica-principios.html>. Acesso em 02 de Agosto de 2019.

não necessitam de guarda permanente, após ultrapassado o período de guarda intermediária, bem como os documentos alheios ao INMA.

Nesse sentido, com base nas Tabelas de Temporalidade do MAST e da Fiocruz, e nas competências definidas no Regimento Interno do INMA/MBML, de reconstituir e preservar a sua história enquanto instituição de produção, divulgação e salvaguarda do conhecimento científico relativo à Mata Atlântica, sugerimos que a política de **eliminação** atenda aos seguintes critérios:

- documentos cujos prazos de guarda intermediária estejam esgotados e/ou que não apresentem informações relevantes para a administração, missão e história institucionais;
- documentos cujas informações estejam consolidadas em relatórios gerais e mais atuais, como por exemplo, a listagem patrimonial do INMA/MBML, mantendo-se a versão mais recente;
- documentos cujo estado de conservação pós-intempéries climáticas (como a enchente de 2000) esteja de tal maneira comprometido que impossibilite o seu restauro e legibilidade;
- materiais de divulgação de outras instituições.

Para a **doação** sugerimos os seguintes materiais:

- obras bibliográficas já disponíveis no acervo da Biblioteca do INMA/MBML;
- documentos de divulgação e obras bibliográficas oriundas de outras instituições e/ou que não atendam à missão do INMA/MBML.

Para o **remanejamento** sugerimos:

- artefatos biológicos (como o esqueleto de uma ave) para o Laboratório de Zoologia;
- materiais de manutenção do Parque e de sua Sede Administrativa para os setores responsáveis;
- descartes de antigas exposições museológicas, pranchas de teste para publicação passíveis de serem reutilizadas pelo Setor de Divulgação Científica.

A seguir descrevemos as atividades que vem demandando o auxílio operacional de estagiários e servidores da Instituição:

- Listagem dos livros triados no Apartamento para conferência do que está disponível na Biblioteca e do que será disponibilizado para doação.
- Listagens dos Boletins MBML e outros materiais bibliográficos que constam no Apartamento para posterior estabelecimento da política de remanejamento.
- Quantificação dos exemplares do Boletim MBML disponíveis na Biblioteca para definição de política de remanejamento ou eliminação desse material.
- Migração de pastas-arquivo de Documentos Históricos e Administrativos da sala 2 para a sala 1, otimizando-se a dinâmica de trabalho e abrindo espaço para acondicionar o material no aguardo para o descarte.

Referências

Tabela de Temporalidade da Fundação Oswaldo Cruz. Disponível em: http://www.arquivonacional.gov.br/images/conteudo/servicos_ao_governo/Codigos_tabelas/Fiocruz_aprovada_AN.pdf. Acesso em 02 de Agosto de 2019.

Tabela de Temporalidade Museu de Astronomia e Ciências. Disponível em: http://www.arquivonacional.gov.br/images/conteudo/servicos_ao_governo/Codigos_tabelas/MAST_tabela_temporalidade_v3.3_2017_final.pdf. Acesso em: 02 de Agosto de 2019.